

Open-Access-Büro Berlin

10 | Niedersachsen

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-niedersachsen>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seit 2013 verpflichten sich das Land Niedersachsen und die niedersächsischen Hochschulen im Hochschulentwicklungsvertrag gemeinsam mit den Universitätsbibliotheken dazu, eine Open-Access-Strategie zu entwickeln [1]. Im Jahr 2015 haben sich die Landeshochschulkonferenz und das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) auf gemeinsame Leitlinien zur Transparenz in der Forschung geeinigt, in denen erneut betont wird, dass die Hochschulen Open-Access-Strategien entwickeln sollen, “um den Zugang zu Forschungsergebnissen innerhalb der Wissenschaft wie für die Öffentlichkeit zu erleichtern” [2].

Mit gezielten Fördermaßnahmen unterstützt das Land die Universitäten und Hochschulen Niedersachsens. In der 2024 durch den Dachverbund “[Hochschule.digital Niedersachsen](#)” (HdN) veröffentlichten Digitalisierungsstrategie wird u.a. die Stärkung von Open Access über verschiedene Maßnahmen in den Blick genommen [3].

Forschungseinrichtungen im Bundesland Niedersachsen¹

20	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
3	Universitätskliniken und medizinische Fakultäten
8	private, staatlich anerkannte Hochschulen
50	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Niedersachsen ist das [Ministerium für Wissenschaft und Kultur](#) (MWK), Referat 14: Lebens-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Wissenschaftliche Bibliotheken, für Open Access zuständig. Je nach Thema sind weitere Referate zuständig.

Im Jahr 2017 haben die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen und das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur das gemeinsame Papier “Eckpunkte der Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen” veröffentlicht, in dem die Digitalisierung als Voraussetzung für Open Science benannt wird. Gemeinsam haben sich Land und Hochschulen darin dazu verpflichtet, Open-Science-Praktiken, u.a. in Form von Forschungsdatenmanagement, Forschungsinformationssystemen, Forschung zur Digitalisierung und nachhaltiger Digitalisierung in der Informationsversorgung zu fördern. Damit unterstützt das Land Niedersachsen den mit Open Access und Open Science verbundenen Kulturwandel in der Wissenschaft [4]. Dieser Anspruch wird auch in dem Hochschulentwicklungsvertrag von 2024 weiter fortgeschrieben [5].

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Land Niedersachsen die “Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation”. Im “Masterplan Digitalisierung” werden Open Access und Open Educational Resources (OER) als Handlungsfelder benannt, die von 2019–2023 mit einem Budget von bis zu 9,5 Mio. Euro aus dem Digitalisierungs-Sondervermögen des Landes Niedersachsen unterstützt wurden [6]. Hierüber erfolgte der Aufbau des landesweiten Online-Portals für digitale Lehr- und Lernmaterialien “[Twillio](#)” von 2019–2023 [7]. Von 2023–2027 wird die Weiterentwicklung des Portals sowie des dazugehörigen Suchindex vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit insgesamt 2,7 Mio. Euro gefördert [8].

Im Februar 2021 gab die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen bekannt, zusammen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung den Dachverbund “[Hochschule.digital Niedersachsen](#)” (HdN) zu gründen. Die Geschäftsstelle der HdN wird von 2023–2028 einmalig mit rund 2 Mio. Euro aus dem Programm “[zukunft.niedersachsen](#)” gefördert. Ihre Aufgabe war es, die hochschulübergreifende Digitalisierungsstrategie “Gemeinsam digital” zu erarbeiten und diese künftig umzusetzen [9][10].

Gemeinsam digital.

Gesamtstrategie 2030 der Hochschule.digital Niedersachsen

[Gemeinsam-digital_Gesamtstrategie-2023-HdN.pdf](#)

606 KB

Durch die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 150 Mio. Euro aus dem Programm “[zukunft.niedersachsen](#)” können unter aktiver Einbindung der HdN erforderliche Priorisierungen vorgenommen werden, um die Digitalität der Hochschulen, ihrer Rechenzentren und wissenschaftlichen Bibliotheken nachhaltig zu stärken. Hierzu können Anschubfinanzierungen und über die Grundversorgung hinausgehende zusätzliche Aktivitäten im Bereich des Forschungsdaten- und Forschungsinformationsmanagements, im Bereich der Cyberresilienz, der analogen und digitalen Langzeitarchivierung, der digitalen Transformation von Verwaltung, der Entwicklung digitaler Lehr-, Lern- und Prüfungsformate sowie Open Educational Resources und der Open-Access-Transformation gehören [11].

Die Regierungsparteien SPD und GRÜNE kündigen im Koalitionsvertrag 2022–2027 unter dem Titel “Sicher in Zeiten des Wandels. Niedersachsen zukunftsfest und solidarisch gestalten” an, dass sie “Open Access und Open Science [...] stärken” werden [12].

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Gegenwärtig haben 15 Hochschulen des Landes eine eigene Open Access Policy verabschiedet [13]. Daneben haben mehrere Hochschulen Open-Access-Beauftragte benannt.

Anstelle einer Open-Access-Strategie auf Landesebene hat das Land Niedersachsen durch gemeinsame Leitlinien und Eckpunkte Rahmenbedingungen mit den Hochschulen geschaffen, die es durch verschiedene Landesmaßnahmen finanziell unterstützt. Im März 2024 verkündete Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs den vom Land finanzierten Publikationsfonds “NiedersachsenOPEN”, der mit rund 3,5 Mio. Euro ausgestattet ist [14]. Gefördert werden in drei Linien Buchpublikationen, Zeitschriftenpublikationen und innovative Projekte. Die Fördermittel aus dem Fonds unterstützen insbesondere nicht-kommerzielle, von der Wissenschaft getragene Publikationsangebote (Diamond Open Access) sowie die Entwicklung einer entsprechenden Publikationslandschaft in Niedersachsen [15].

Zudem gründete das Ministerium für Wissenschaft und Kultur bereits 2002 das “[Niedersachsen-Konsortium](#)”, eine Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung der Informationsversorgung in der Fläche Niedersachsens für hochschulübergreifenden Zugriff auf konsortial lizenzierte Zeitschriften und andere elektronische Medien [16]. Seit 2018 werden über die jährlich für das Konsortium zur Verfügung gestellten Landesmittel in Höhe von 800 Tsd. Euro ausschließlich Konsortial-Lizenzen mit einer Open-Access-Komponente gefördert.

Vernetzungsaktivitäten

Die Schaffung der Initiative “Niedersachsen öffnet Wissensräume”, die die Sichtbarkeit von Forschungsaktivitäten des Landes international und bundesweit erhöhen soll, ist Teil der Digitalisierungsstrategie “Gemeinsam digital” [17].

Niedersachsen nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [18] mitgewirkt.

Assoziierte Themen

Seit 2019 betreibt die Technische Informationsbibliothek (TIB) das OER-Portal Niedersachsen “[Twillo](#)”, das vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird. Durch das Online-Portal soll der freie Zugang zu Bildungsmaterialien und offenem Lernen erleichtert werden [19].

Good Practices

NiedersachsenOPEN

Das Land Niedersachsen fördert gemeinsam mit der VolkswagenStiftung den landesweiten Publikationsfonds NiedersachsenOPEN. Seit 2024 können über den [Niedersächsischen Beirat für Bibliotheksangelegenheiten](#) Anträge für u.a. Open-Access-Publikationskosten, Kosten für die Transformationen von Buchreihen und Zeitschriften und Gelder für den Aufbau von Diamond-Open-Access-Angeboten eingereicht werden.

OER-Portal “Twillo”

Das Portal “[Twillo](#)” für Open Educational Resources (OER) ermöglicht eigene OER-Materialien zu teilen, fremde OER-Materialien nachzunutzen und unterstützt bei der Erstellung von OER. Das Angebot richtet sich an Lehrende und Lernende aus Niedersachsen und kooperierenden Bundesländern.

Hochschule.digital Niedersachsen

Der Dachinitiative [Hochschule.digital Niedersachsen](#) gehören Vertreter*innen aller niedersächsischen Hochschulen in staatlicher Verantwortung an. Durch Fördermittel des Landes und der VolkswagenStiftung werden Verbundprojekte und Vernetzung ermöglicht.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Studieren in Niedersachsen. 2024. Hochschulprofile.
<https://web.archive.org/web/20240605050044/https://www.studieren-in-niedersachsen.de/index.php>;
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 2024. Forschungseinrichtungen in Niedersachsen.
https://web.archive.org/web/20240516025444/https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungslandschaft_niedersachsen/forschungseinrichtungen-in-niedersachsen-118858.html. ↵

References

1. Land Niedersachsen and Niedersächsische Hochschulen. (2013). *Hochschulentwicklungsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, den stellvertretenden Ministerpräsidenten, die Ministerin für Wissenschaft und Kultur und den Finanzminister und den Niedersächsischen Hochschulen, vertreten durch die Präsidentinnen und Präsidenten*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20221209160149/https://www.mwk.niedersachsen.de/download/82817/Hochschulentwicklungsvertrag_vom_12.11.2013.pdf S. 8. ↵
2. Landeshochschulkonferenz Niedersachsen and Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2015). *Leitlinien zur Transparenz in der Forschung. Gemeinsame Position der Landeshochschulkonferenz Niedersachsen und des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20230329221635/https://www.mwk.niedersachsen.de/download/94171/Leitlinie_n_zur_Transparenz_in_der_Forschung.pdf S. 3. ↵
3. Landeshochschulkonferenz Niedersachsen. (2024). *Gemeinsam digital. Gesamtstrategie 2030 der Hochschule.digital Niedersachsen*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20240731102630/https://hochschuledigital-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2024/06/240619_Lay_HdN-Strategiepapier_Web.pdf S. 21. ↵

4. Landeshochschulkonferenz Niedersachsen and Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2017). *Eckpunkte der Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220119200443/https://www.lhk-niedersachsen.de/fileadmin/user_upload/Eckpunktepapier_f%C3%BCr_eine_Digitalisierungsoffensive_der_nds._Hochschulen_nach_LHK-Beschlussfassung_am_22.05.17_final.pdf ↵
5. Land Niedersachsen and Niedersächsische Hochschulen. (2024). *Hochschulentwicklungsvertrag 2024 - 2029 zwischen dem Land Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, den stellvertretenden Ministerpräsidenten, die Ministerin für Wissenschaft und Kultur und den Finanzminister und den Niedersächsischen Hochschulen, vertreten durch die Präsidentinnen und Präsidenten*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240725094623/https://www.lhk-niedersachsen.de/fileadmin/user_upload/HEV_2024-2029_Hochschulentwicklungsvertrag_web.pdf ↵
6. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. (2018). *Die Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation. Masterplan Digitalisierung*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220614040642/https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf S. 67. ↵
7. Technische Informationsbibliothek (TIB). (2022). *OER-Portal Niedersachsen - Technische Informationsbibliothek (TIB)*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240222140159/https://www.tib.eu/de/forschung-entwicklung/projektuebersicht/projektsteckbrief/oer-portal-niedersachsen/> ↵
8. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2022). *MWK fördert Konsortium hinter twillo.de mit 2,7 Millionen Euro*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240303192949/https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/mwk-fordert-konsortium-hinter-www-twillo-de-mit-2-7-millionen-euro-215783.html> ↵
9. Landeshochschulkonferenz Niedersachsen and VolkswagenStiftung and Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2023). *“Hochschule.digital Niedersachsen” - Bündnis plant Digitalisierungsstrategie für Niedersachsens Hochschulen und richtet Dachinitiative ein*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240215143512/https://www.lhk-niedersachsen.de/uploads/media/20210204_Hochschule.digitalNDS_final.pdf ↵
10. Landeshochschulkonferenz Niedersachsen. (2024). *Gemeinsam digital. Gesamtstrategie 2030 der Hochschule.digital Niedersachsen*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20240731102630/https://hochschuledigital-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2024/06/240619_Lay_HdN-Strategiepapier_Web.pdf

11. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2024). *Agenda zukunft.niedersachsen*. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20240521222143/https://www.mwk.niedersachsen.de/zukunft.niedersachsen/agenda-zukunft-niedersachsen-219437.html>

12. SPD Niedersachsen and BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen. (2022). *Sicher in Zeiten des Wandels. Niedersachsen zukunfts fest und solidarisch gestalten. Koalitionsvertrag 2022–2027*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231120000338/https://www.spdnds.de/wp-content/uploads/sites/77/2022/11/Koalitionsvertrag_2022_2027_Web-1.pdf S. 68.

13. Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten. (2024). *Open-Access-Policies in Niedersachsen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231128121627/https://www.nds-bibliotheksbeirat.de/sektion-w-wissenschaftliche-bibliotheken/konsortium/oa-policies/>

14. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (2024). *Niedersachsen fördert Open-Access-Publikationen mit neuem Fonds* | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240321111147/https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-fordert-open-access-publikationen-mit-neuem-fonds-230331.html>

15. Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten. (2024). *NiedersachsenOPEN*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240519211630/https://www.nds-bibliotheksbeirat.de/sektion-w-wissenschaftliche-bibliotheken/konsortium/ndsopen/>

16. Niedersachsen Konsortium. (2017). *Niedersachsen-Konsortium. Allgemeines*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240104125715/http://nds-konsortium.wiki.gwdg.de/doku.php?id=allgemeines%20>

17. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2

18. *OER-Portal Niedersachsen - Aufbau eines OER-Portals für Niedersachsen*. (2022). Technische Informationsbibliothek (TIB). Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240222140159/https://www.tib.eu/de/forschung-entwicklung/projektuebersicht/projektsteckbrief/oer-portal-niedersachsen/>